

ФИЛОСОФИЯ

УДК 167

DOI: 10.5281/zenodo.14192577

EDN: LAC1C

ПРИКЛАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ: ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАУКИ И ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ

© 2024. В. В. Волошин

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Обосновывается тезис о прикладном характере философии науки. Аргументом является положение о взаимодействии уровней и форм научного знания и познания, составляющих эпистемологическую структуру науки. Элементы структуры дополняют, обогащают и стимулируют друг друга. Приемлемость данного утверждения демонстрируется на конкретном примере – истории изучения черных дыр. Констатируется отсутствие содержательно исчерпывающей и эмпирически подкрепленной теории черных дыр, что компенсируется наличием эвристических научных проблем и когерентных гипотез. Приведены доводы в пользу тезиса: исследование черных дыр расширяет горизонты онтологии и эпистемологии.

Ключевые слова: прикладная философия, философия науки, эпистемологическая структура науки, научная проблема, гипотеза, черные дыры.

Философию нередко обвиняют в оторванности от реальности (физической и социальной), эзотерическом мудрствовании, бесплодном поиске финитных смыслов, игнорировании принципов наблюдаемости, точности и простоты, оперировании многозначными понятиями и прочих «метафизических» пороках, с которыми небезуспешно боролись позитивисты. Эти обвинения небеспочвенны и несправедливы одновременно. Философия содержательно многогранна, имеет сложную структуру, включена в подвижную систему междисциплинарных связей и не может быть только теоретической или исключительно прикладной, не способна с равным успехом выполнять фундаментальные функции и быть таким наставником «на все случаи жизни».

Понятие «прикладная философия» отличается полисемией. Оно включает в себя приложение основополагающих теоретических положений и принципов философии к процессам познания, обнаружение общеисторических основ отдельных сфер социальной жизни, выявление философских оснований науки в целом и отдельных наук. Имеет место и ориентация на практическую философию (в узком, подлинном смысле слова), как применение философских знаний для решения конкретных реальных жизненных задач [1, с. 159]. Н. С. Савкин обнаруживает четыре сферы приложения современной прикладной философии:

1) сфера познавательной деятельности, где философия выполняет функции универсального метода;

2) философские основания науки, законы ее развития (и структурирования – В. В.), математизации познания и философские проблемы естественных и гуманитарных наук;

3) философские основания отдельных сфер жизни: политики, образования, здравоохранения, истории как процесса, религии, языка;

4) конкретные жизненные, бытовые и общественные ситуации [1, с. 160–161]. Нецелесообразно в формате статьи вести речь о прикладном характере философии вообще, в силу слишком общего характера подобных рассуждений. Уместно

обнаружить и проанализировать приложение локальных теоретических построений (в нашем случае это философия науки) к конкретной отрасли знаний (астрофизика). Сферы 3) и 4) оставлены без внимания, за исключением области образования: материал статьи может быть использован при чтении дисциплины «История и философия науки».

Философия не может не реагировать на интеллектуальную моду, она должна быть не только актуальной, но и интересной. Предметом наших прикладных философских рассуждений будут таинственные гипотетические сущности – черные дыры. Для постижения этих загадочных объектов обратимся к работам К. Импи [2], И. Д. Новикова и Д. П. Фролова [3], В. Г. Сурдина [4], Кипа С. Торна [5].

Цель работы: аргументировать прикладной характер философии науки, проследив взаимодействие уровней и форм научного знания и познания на примере истории изучения черных дыр.

Основная часть предваряется экскурсом в тему «Эпистемологическая структура науки», которая изложена в авторском пособии [6, с. 268–351] и апробирована в учебном процессе.

Науку уместно трактовать в эпистемологической программе. Наука – массив специализированных, структурированных, достоверных, обоснованных знаний о мире, знаний претендующих на новизну. Определение эпистемологической структуры науки – важнейший результат философской рефлексии над ней. Четкая концептуализация эпистемологических элементов – задача, не имеющая единого решения. Что претендует на роль «дирижера» научного ансамбля? Идея, проблема, принцип, закон, факт, эксперимент, свидетельство, метод? А может, описание, объяснение, прогноз, гипотеза, модель, теория? Установить отношения и иерархию между референтами данных понятий сложно. Представленное ниже видение эпистемологической структуры науки есть результат идеализации, и, разумеется, не претендует на универсальность и уникальность.

Утверждение о наличии двух уровней научного познания – *эмпирического* и *теоретического* является аксиоматическим. Наука «ходит на двух ногах – опыте и разуме, или эмпирии и логосе, которые, конечно, взаимосвязаны, но которые не следует смешивать» [7, с. 519]. Оба уровня имеют рациональную природу, их взаимодействие – базис научного познания, в пространстве которого есть место и другим уровням, например, интуитивному или инструментальному. Говоря языком современной физики, эмпирические данные, полученные в результате наблюдения, эксперимента, измерения – это своего рода «частицы вещества» научного постижения мира. Переносчиками же эпистемологических взаимодействий являются теоретические «бозоны».

Разграничение условно статичных форм научного знания и условно динамичных форм научного познания – процедура с неочевидным следствием. Процесс познания начинается с исходных данных. Но эти данные (знание) каким-то образом получены. Познание (в любой из его форм) порождает некий стабильный эпистемический массив, который рано или поздно требует переработки и движения вперед. Деятельность порождает результат, результат требует начала нового процесса. Регистрируем три формы научного знания – понятие, закон, объяснение и четыре формы научного познания – проблема, факт, гипотеза, теория. Будучи итогом абстрагирования, терминологическое оформление неких независимых эпистемологических сущностей не является строгим и общезначимым. В качестве эпистемологических автономий допустимо выделять и другие формы, например, научный прогноз или научно-исследовательскую программу.

Научное понятие – уникальная разновидность понятия как формы мышления, сложный и точный инструмент, открытый для совершенствования. С его помощью

фиксируются научные объекты (преимущественно идеальные) в совокупности присущих им отношений и атрибутов (желательно измеряемых). *Эмпирические* и *теоретические* научные понятия являются базисом для создания концептуального каркаса (понятийно-категориального аппарата). Они выступают в качестве семантических маркеров дисциплин, являются исходным материалом для дефиниций, типологий, классификаций, позволяют на практике реализовывать принципы простоты и точности, гарантируют стабильность индивидуального мышления, способствуют принятию конвенций. *Научный закон* представляет собой утверждение о наличии (отсутствии) у сущностей некоторой предметной области (мира в целом) универсальных характеристик. Законы природы – правила (наборы взаимосвязанных абстракций), которые обобщают – качественно и количественно – то, как функционирует мир. Они кратко (предпочтительно на искусственном языке) репрезентируют суть происходящих в объективной реальности процессов, «формы и ритмы природы, недоступные глазу созерцателя» (Р. Фейнман). Закон – часть теории (гипотезы), в ее контексте он приобретает смысл, будучи адаптированным под предметно-проблемные дисциплинарные рубрики. С помощью законов мы объясняем мир и делаем предсказания. Законы – суровые цензоры, они нечто необходимо запрещают, устанавливая пределы того, что возможно и/или невозможно ни при каких условиях. *Научное объяснение* есть результат конструирования эмпирически подкрепленной, однозначной, понятийно четкой, непротиворечивой картины выделенного сегмента реальности. Объяснение ориентировано на обогащение и расширение знаний об объекте и его атрибутах, путем погружения наличных знаний в новые эпистемологические условия. Задача объяснения – выявить природу (причину) некоторого явления или факта, подвести верифицированную информацию под закон, обнаружить существенные признаки объекта, установить его место в некоторой структуре.

Кратко об элементах научного познания. *Научная проблема* – форма эволюции *теоретического знания*, интеллектуальное затруднение, преодоление которого расширяет эпистемологическое пространство за счет появления новой информации. Разрешение научной проблемы есть сокращение неопределенности знания при наличии идеи, способной снять познавательный конфликт. Реконструкция проблемы – начало поиска нового формата репрезентации некоторой области реальности в рамках новой теории. Когерентная пролиферация оригинальных проблем свидетельствует о способности науки к смысловому расширению и усложнению. *Научный факт* – фиксированный во времени и пространстве, инвариантный, теоретически значимый, методологически контролируемый элемент реальности, знание о котором вписано в ту или иную исследовательскую программу. Научный факт есть кристаллизация *эмпирического уровня* познания, результат *открытия*. Факты, отражают объективное положение дел и переводимы на язык математики. Они – основа гипотез и теорий. Но без объяснений и проблем, когнитивный потенциал фактов минимален. В идеале факт имеет однозначный референт, его можно трактовать как зафиксированное и выделенное в результате конвенции событие. *Гипотеза* – частично обоснованное и отличающееся новизной предположение, цель которого – вывести научное знание на новый уровень адапционных возможностей, расширить горизонт поиска, мобилизовать когнитивные ресурсы. Конкуренция гипотез насыщает эпистемологический ландшафт нестандартными идеями, продуцирует проблемы, способствует росту научного знания.

Исчерпывающую и достоверную на определенном этапе развития науки информацию о структуре, существенных атрибутах и связях, закономерностях и функциях определенного объекта дает *научная теория*. Она опирается на факты и есть результат рациональной деятельности по решению проблем, возникающих при освоении той или

иной предметной области. Приемлемой видится интерпретация теории в качестве суммы согласованных и принятых научным сообществом гипотез. Поглощая огромное количество информации в форме аксиом, математических объектов, законов, описаний и объяснений, научная теория «излучает» с высокой частотой новые нетривиальные знания. Она – итог научной деятельности и одновременно ее исходная точка. С. В. Илларионов определяет теорию в качестве идеальной, идеализированной и приближенной модели некоторого фрагмента мира. Теория всегда математизированная. Нематематизированные конструкции в науке присутствуют, они принадлежат к **теоретическому уровню**, но теориями не являются. Их Илларионов предлагает именовать концепциями. Концепция – это предположение, словесный проект возможной теории. Концепция, в отличие от теории, не способна предсказывать. Волновая концепция света была выдвинута Х. Гюйгенсом до появления корпускулярных трактовок И. Ньютона. Но волновая теория появилась только тогда, когда О. Ж. Френель разработал соответствующий математический аппарат [8, с. 71–74]. Итак, научная теория – это максимально развитая форма научного познания, логически связная, содержательно исчерпывающая, эмпирически и математически обоснованная система, обладающая прогностической силой.

Теперь выясним, как эпистемология и философия науки работают на конкретном историческом поле. Начнем с определения ключевых **понятий**. Термин «черная дыра» предложил в 1967 г. Дж. А. Уилер. Ранее использовались **понятия** «темная звезда», «черная звезда», «застывшая звезда», «коллапсирующая звезда», «коллапсар», «шварцшильдовская сингулярность», «замороженная звезда». *Черная дыра* – астрофизический объект, представляющий собой область пространства-времени, в которой гравитационное притяжение настолько велико, что ни вещество, ни свет, ни другие носители информации не могут покинуть эту область [4, с. 344]. Дадим структурное **объяснение**. Черная дыра состоит из горизонта событий, функционирующего как информационный барьер, и сингулярности. «Черная дыра – это сгусток гравитации, на ее горизонте нет вещества. Несмотря на это, горизонт выглядит для внешнего наблюдателя (вне черной дыры) и ведет себя как физическая мембрана, сделанная из двумерной вязкой жидкости с определенными механическими, электрическими и термодинамическими свойствами» [3, с. 308]. *Сингулярность* (в астрофизике) – область, где кривизна пространства-времени обращается в бесконечность в силу бесконечно больших приливных сил гравитации. Звезда, с массой $10 M_{\odot}$, схлопнувшись в черную дыру, имеет сингулярность порядка 10^{-33} см и «окружена пустотой, в которой падает к центру межзвездный газ, и излучением, испускаемым этим газом» [5, с. 21]. Вблизи от сингулярности, где кривизна пространства-времени стремится к планковской величине, общая **теория** относительности (ОТО) неприменима, **теория** же квантовой гравитации пока не создана. Приближаясь к сингулярности, время, вероятно, останавливается. Область сингулярности расположена «*в будущем* по отношению к наружным и *предшествующим* слоям черной дыры, для которых кривизна не столь велика» [3, с. 311]. Все, что падает в черную дыру, навсегда поглощается сингулярностью. *Аккреция* – фундаментальный процесс, формирующий структуру Вселенной – представляет собой приращение небесным объектом массы путем гравитационного притяжения окружающей его материи. *Звезда* – небесное тело, светимость которого поддерживается протекающими в его недрах термоядерными реакциями. Структурно-функциональное **объяснение**: звезды состоят из невырожденной водородно-гелиевой плазмы и пребывают в термодинамическом равновесии; действие сил тяготения уравновешено внутренним давлением, а потери энергии компенсируются энергией, выделяющейся в недрах звезды. Установленные **факты**: нижний предел массы звезды $\sim 0,08 M_{\odot}$, верхний $\sim 150 M_{\odot}$; масса

Солнца $\sim 2 \times 10^{30}$ кг. По подсчетам, 60–75 % звезд во Вселенной входят в двойные и кратные системы, что, забегая вперед, позволяет выдвинуть *гипотезу*: существуют двойные черные дыры. Согласно *закону* тяготения, тела притягиваются друг к другу с равной силой и вращаются вокруг общей точки – центра масс.

Напомним, что два исторических *факта* – наблюдение сверхновой Т. Браге (1572) и сверхновой И. Кеплера (1604) – способствовали дискредитации аристотелевской физической *теории* с ее неизменным и неподвижным «надлунным миром». Д. Вуттон считает, что именно сверхновая Браге положила начало первой научной революции; в значительной мере благодаря звездам начался процесс «изобретения науки». «Аристотелевскую философию природы было невозможно адаптировать для объяснения этой аномалии; если новая звезда действительно существует, значит, вся система построена на ложных допущениях» [9, с. 20].

Изучение звезд и результатов их эволюции было бы невозможно без апелляции к *законам* классической науки. Массу черной дыры, например, можно измерить, используя *закон* тяготения. Второй *закон* термодинамики не мог не породить *проблему*: есть ли у черных дыр энтропия? Уже в рамках *теории* гравитации Ньютона могла появиться (и появилась) проблемная и неполная концепция «темных звезд». Причина неполноты в содержании данной *теории*: пространство и время равномерны, линейны и автономны; звезды движутся в пустом пространстве, управляемые силой, которая зависит только от масс и расстояний. В 1783 г. Дж. Мичелл, приняв идею второй космической скорости, выдвинул *гипотезу* о существовании столь массивных «темных звезд», что даже корпускулы света не могут их покинуть. Он ошибочно предполагал, что скорость света не является константой, а «темные звезды» в 500 раз больше Солнца, имея такую же плотность. П.-С. Лаплас в 1799 г. озвучил похожую *гипотезу*. Согласно его расчетам, диаметр «темной звезды» в 250 раз больше диаметра Солнца. Однако масса такой звезды должна превосходить M_{\odot} в десятки миллионов раз. Уже ближайшие астрономические наблюдения и измерения (*эмпирический уровень*) опровергли эти *гипотезы*. Мичелл и Лаплас не могли решить *проблему* плотности «темных звезд». *Теория* Ньютона не способна объяснить то, что «экстремальные эффекты гравитации проявляются лишь при высокой плотности, что случается, когда звезда сжимается до крошечных объемов» [2, с. 19]. В начале XIX века корпускулярная *теория* света уступила место волновой *теории*. Ответа на вопрос, как притяжение «темных звезд» действует на световые волны, *законы* Ньютона не давали.

В течение 1907–1917 гг. А. Эйнштейн создает релятивистскую *теорию* гравитации – ОТО, в которой пространственно-временной континуум искривляется находящейся в нем материей. Осенью 1915 г. Д. Гильберт и А. Эйнштейн вывели формулу *закона* искривления пространства-времени. Этот *закон* получил вскоре название «уравнений гравитационного поля Эйнштейна», став не только основой ОТО, но и одним из символов неклассической науки. Уравнения связывают метрику искривленного пространства-времени со свойствами заполняющей его движущейся материи. В 1919 г. ОТО получила *эмпирическое* подтверждение: зафиксировано отклонения света под влиянием массивного тела – Солнца. Уравнения Эйнштейна *допускают* сингулярности пространства-времени, гравитационные волны и объекты, именуемые «черными дырами». Сам А. Эйнштейн отрицал наличие таких объектов. Не верил в черные дыры и ведущий специалист в области ОТО и эволюции звезд А. Эддингтон.

Уже в 1916 г. К. Шварцшильд нашел точное решение уравнений ОТО со сферической симметрией, позволяющее математически описать невращающуюся, незаряженную черную дыру («шварцшильдовскую сингулярность»). Вычисления Шварцшильда

«были элегантны, уравнения красивы, а форма пространства-времени, которую они описывали, получившая вскоре название *шварцшильдовской геометрии*, оказала колоссальное влияние на понимание гравитации и устройства Вселенной» [5, с. 120]. Эйнштейн, давая высокую оценку работам Шварцшильда, тем не менее, однозначно заявлял в 1939 г.: в реальном мире «шварцшильдовские сингулярности» отсутствуют, физические модели не допускают их существования [10, с. 531]. Но **понятие гравитационный радиус** (r_g) или **радиус Шварцшильда** прочно вошло в астрофизические **теории**. Это критический радиус, при котором массивный объект, под влиянием собственной гравитации, способен гипотетически трансформироваться в черную дыру. Для Солнца $r_g \approx 3$ км, для Земли $r_g \approx 0,9$ см. Открытие переносчиков электромагнитного взаимодействия дало толчок появлению новых научных **понятий**. Например, **фотонная сфера** – область, в которой, говоря простым языком, фотоны под воздействием гравитации вращаются вокруг черной дыры. Данное **понятие** является характеристикой максимально компактных объектов (сверхплотные звезды, черные дыры, кротовые норы, голые сингулярности). **Понятие** фотонной сферы было обобщено на **фотонные поверхности**, которые не обязательно являются сферически-симметричными. «Фотонная поверхность определяется как замкнутая времениподобная гиперповерхность, такая, что любая изотропная геодезическая, первоначально касающаяся ее пространственного сечения, остается на ней навсегда» [11, с. 49].

В 30-е годы XX века исследование черных дыр продолжается на **теоретическом уровне**. Развитие неклассической физики и обнаружение нейтрона в 1932 г. (**факт**) открыли новые возможности для объяснения эволюции звезд. Расчеты показали: после истощения в недрах звезды «топлива» ее ядро может сжаться и превратиться в белого карлика или нейтронную звезду. Как оказалось, возможен и третий вариант, когда мощнейшая гравитация погибающей массивной звезды преодолевает отталкивание атомных ядер и сжимает их, образуя коллапсар. Еще в 1931 г. Л. Д. Ландау очертил контуры **гипотезы** о существовании сверхплотных звездных ядер. В 1934 г. Ф. Цвикки и В. Бааде – изобретатели **понятий** *сверхновая* и *нейтронная звезда* – выдвинули **гипотезы**: 1) вспышки сверхновых – это особый тип взрыва, обусловленного катастрофическим схлопыванием (коллапсом) звезды; 2) в результате взрыва сверхновой образуется сверхплотная вырожденная звезда, состоящая из нейтронов.

Каузальное **объяснение** эволюции звезд могло быть дано только в рамках новой физической **теории**, возникшей в 20-е гг. Речь идет о квантовой механике. **Вырожденный газ** (новое **понятие**) состоит из фермионов – элементарных частиц с полуцелым спином; газ имеет столь высокую концентрацию частиц, что его свойства определяются исключительно квантово-механическим взаимодействием частиц (по сути, это и есть решение **проблемы** плотности, недоступной классической физике). Онтология вырожденного газа детерминирована **принципом запрета Паули**, который является одним из **законов** неклассической науки. В белых карликах вырождены электроны, в нейтронных звездах – нейтроны. Если вещество сжато до колоссальных плотностей, частицы занимают в 10–100 тыс. раз меньшую ячейку, чем в невырожденном веществе. Частицы начинают произвольно и непредсказуемо двигаться с очень высокой скоростью, с большой силой ударяясь о частицы в других ячейках. Вырождение не может быть остановлено охлаждением. **Законы** квантовой механики «вынуждают электрон двигаться даже при температуре вещества равной абсолютному нулю» [5, с. 139]. Данный процесс, вероятно, есть следствие корпускулярно-волнового дуализма.

В 1939 г. Р. Оппенгеймер и Х. Снайдер обосновали в формате дедуктивно-номологического **объяснения** следующий вывод: ядро сверхмассивной звезды в конце ее

эволюции должно стремительно сжиматься и уходить под горизонт событий, становясь коллапсаром (черной дырой). На повестку дня вышла старая **проблема**: коллапсары не излучают электромагнитных волн, что делает их обнаружение маловероятным. Говоря простым языком, где взять **факты**? Появляются количественные **понятия**, ставшие элементами концептуального каркаса **теорий** эволюции звезд. *Предел Чандрасекара* – верхний предел массы белого карлика ($\sim 1,4 M_{\odot}$). При большей массе происходит его превращение в нейтронную звезду; действие гравитации уже не может быть уравновешено давлением вырождения. *Предел Оппенгеймера-Волкова* – верхний предел массы невращающейся нейтронной звезды ($\sim 3 M_{\odot}$), при большей массе весьма вероятно появление черной дыры. Отметим, что речь идет о массе ядра «умирающей» звезды. Значительная часть массы сбрасывается звездой до наступления коллапса. В том числе, в результате взрыва. Позже было установлено, что радиус белого карлика ~ 10000 км, плотность ~ 1 т/см³, радиус нейтронной звезды ~ 10 км, плотность $\sim 10^9$ т/см³ [4, с. 361]. **Понятие белый карлик** ввел в оборот В. Я. Лейтен в 1922 г.

В 60-е гг. постижение эволюции звезд выходит на **эмпирический уровень**. Вот ключевые **факты**. В 1963 г. М. Шмидтом открыты квазары – «похожие на звезду радиоисточники». В 1964 г. Я. Б. Зельдович и Э. Солпитер выдвинули **гипотезу**: квазары представляют собой активные ядра молодых галактик, в которых сверхмассивные черные дыры поглощают окружающую материю, формируя аккреционный диск и испуская релятивистские струи плазмы (джеты). Энерговыделение квазаров огромно, в сотни раз больше, чем полное излучение всех звезд в большой галактике, линейные же размеры излучающей области невелики. «Квазары являются наиболее мощными источниками энерговыделения, зарегистрированными к настоящему времени во Вселенной» [3, с. 315]. Ближайший к Земле обнаруженный квазар находится на расстоянии 2 млрд св. лет, самый далекий – 13 млрд св. лет.

Благодаря развитию рентгеновской и радиоастрономии были созданы условия для обнаружения нейтронных звезд, а также объектов, претендующих на статус черных дыр. В 1964 г. обнаружен мощный источник рентгеновского излучения в созвездии Лебедя (знаменитый Суг X-1). Он входит в состав двойной системы. В 70-е гг. представлены доводы в пользу того, что эта система состоит из черной дыры и голубого сверхгиганта. Вокруг **гипотетической** дыры имеется аккреционный диск. Перетекание вещества (без вспышек) со звезды-компаньона на черную дыру – один из аргументов в пользу существования последней. Добавим, что одиночные дыры звездной массы в настоящее время регистрируются с помощью метода гравитационного микролинзирования. Дж. Белл в 1967 г. зафиксировала радиоимпульсы от быстро вращающегося космического объекта. Таковым мог быть только пульсар – стремительно вращающаяся нейтронная звезда с сильными магнитными полями.

Важные **теоретические** дополнения. Р. П. Кэrrр находит математическое решение ОТО для вращающейся черной дыры (1963). Р. Пенроуз, опираясь на **законы** ОТО, впервые, с помощью топологии искривленного пространства-времени, доказывает: в центре любого коллапсара имеется сингулярность (1964). И. Д. Новиков удивляет научное сообщество **гипотезой** о белых дырах – противоположностях дыр черных (1964). Дж. Линден-Белл модернизирует **гипотезу** о том, что в ядрах активных галактик находятся гигантские черные дыры (1969). Впоследствии М. Рис предлагает более общую **гипотезу**: массивные черные дыры должны быть и в центрах «нормальных» галактик, включая Млечный Путь. Такие дыры находятся в состоянии покоя, ибо лишены горячего – аккрецирующего на них газа. «Наблюдения показывают, что галактические ядра были более активны в прошлом. Таким образом, «мертвые квазары» (массивные чер-

ные дыры без горячего) должны быть довольно распространенными объектами в настоящее время» [3, с. 315]. В 1969 г. Р. Пенроуз и С. Хокинг приводят доказательства в пользу тезиса: в начале Большого взрыва Вселенная находилась в состоянии сингулярности. Чуть позже Пенроуз выдвигает *гипотезу* космической цензуры: ни один коллапсар не может создать голую сингулярность, т. е. сингулярность без горизонта событий. Я. Б. Зельдович в 1971 г. формулирует *гипотезу* об излучении вращающейся черной дыры, ибо с ее горизонтом событий соприкасаются гравитационные флуктуации вакуума. В том же году команда Уилера находит математическое подтверждение *гипотезы* о наличии «складок» пространственно-временной кривизны, «скачущих» вокруг черной дыры, что свидетельствует о ее пульсации [5, с. 294, 433]. Представляет интерес *гипотеза* о трансформации вращающейся замагниченной нейтронной звезды в черную дыру в результате аккреции. Если падающий поток вещества делает массу такой звезды больше критической, она будет коллапсировать, образуя быстро вращающуюся черную дыру, погруженную в сильное магнитное поле [3, с. 314]. В 1972–1973 гг. Н. И. Шакурой и Р. А. Сюняевым создана *теория* аккреционных дисков.

14 сентября 2015 г. путем прямого детектирования открыты гравитационные волны (рябь кривизны пространства-времени). Источник ряби находился на расстоянии 1,5 млрд св. лет, следовательно, был очень мощным. Гравитационные волны, отмечает один из их первооткрывателей, сильнее всего излучаются крупномасштабными когерентными колебаниями кривизны пространства-времени (например, при столкновении двух черных дыр) и крупномасштабными перемещениями гигантских объемов материи (например, при сближении по спирали двух обращающихся вокруг друг друга нейтронных звезд) [5, с. 380]. Была выдвинута *гипотеза*: причина зафиксированного в 2015 г. изменения гравитационного поля – слияние двух черных дыр. 10 апреля 2019 г. сделано знаменитое фото тени сверхмассивной черной дыры ($\sim 10^{11} M_{\odot}$) в центре эллиптической галактики M 87 в созвездии Девы (расстояние от Земли 53 млн св. лет). На фото мы видим аккрецию на черную дыру, притягивающую межзвездное вещество. Чем ближе к дыре частицы, тем быстрее они движутся. Такая же зависимость присуща планетам, которые вращаются вокруг Солнца в соответствии со вторым *законом* Кеплера.

Что мы знаем о черных дырах? Формирование дыр малой массы есть результат эволюции звезд. Как формируются другие классы – неизвестно, есть только *гипотезы*. У черной дыры нет поверхности, ей нельзя приписать какое-то уравнение состояния. Она – отсеченная от остальной Вселенной изолированная сущность, имеющая некий размер. Внутреннее пространство черной дыры замкнуто на себя гравитацией, будучи безграничным, но конечным по объему. Вблизи дыры время течет медленнее или вовсе «сворачивается», становясь, по словам Кипа С. Торна, «замороженным». Все вещество внутри горизонта событий падает к центру дыры и образует сингулярность с бесконечной плотностью. Черная дыра имеет массу и момент импульса, связанный с вращением (отсюда два типа дыр – «шварцшильдовские» и «кэрровские»). Наличие электрического заряда не исключено, но маловероятно, ибо заряженная черная дыра притягивает из межзвездной среды частицы противоположного знака (вспомним *закон* Кулона), поэтому ее заряд быстро становится нулевым. «Все остальные особенности тела, – форма, распределение плотности, химический состав и др., – в ходе коллапса «стираются». Тот факт, что для стороннего наблюдателя структура черной дыры выглядит чрезвычайно простой, Джон Уиллер выразил шутливым утверждением «Черная дыра не имеет волос» [4, с. 349]. Под «волосами», комментирует Торн, имеется в виду «любое возможное проявление черной дыры, выдающее ее происхождение» [5, с. 274].

Классификация черных дыр усложнена по причине дефицита «волос». Но некоторые измеряемые свойства, как отмечено выше, все-таки обнаруживаются. Их наличие гарантируется **законами сохранения**. Имеет место классификация по массе (согласно **законам** специальной теории относительности, масса является чрезвычайно компактной формой энергии). Итак, **сверхмассивная черная дыра**: $10^5 - 10^{11} M_{\odot}$ (размер $\sim 0,001 - 100$ а. е.). **Черная дыра промежуточной массы**: $10^2 - 10^5 M_{\odot}$ (размер $\sim 10^3$ км). О таких объектах, увы, нет даже косвенной информации. **Черная дыра малой (звездной) массы**: $5 - 100 M_{\odot}$ (размер ~ 30 км). **Микроскопическая черная дыра**: $< M_{\text{луны}}$ (размер $< 0,1$ мм) – квазигипотетический объект. Его существование не противоречит ОТО, но какие-либо **объяснения** возможны только в рамках **теории** квантовой гравитации.

Есть основания утверждать, что черные дыры – гигантские источники энергии. **Объяснение**: гравитационная энергия преобразуется в кинетическую энергию. Вблизи горизонта событий частицы сталкиваются друг с другом, трение вызывает мощное тепловое излучение. В аккреционном диске газ нагревается до миллионов градусов и светится в рентгеновском диапазоне. Говоря простым языком, гравитация превращается в излучение. Аккреция в стационарную черную дыру имеет эффективность 10 %, во вращающуюся – 40 %. Для сравнения, эффективность термоядерного синтеза в звездах, и это **факт**, лишь 1 %, химического процесса горения всего 0,0000001 % [2, с. 82].

Выдвинутая в 1974 г. С. Хокингом **гипотеза** об испарении черных дыр (в силу флуктуаций вакуума) пока не нашла подтверждения. Т. е. **проблема** энтропии черных дыр не решена, хотя интересные **гипотезы** имеются. Например, Я. Бекенштейн предположил, что черная дыра имеет энтропию, пропорциональную площади ее поверхности. Температура «молодой» черной дыры в $2 M_{\odot}$ чрезвычайно низкая: 3×10^{-8} градуса выше абсолютного нуля (0,03 микрокельвина). Живет такая дыра непостижимо долго: $1,2 \times 10^{67}$ лет. Чем массивнее дыра, тем ниже ее температура и тем медленнее она испаряется [5, с. 439, 450]. **Проблема** испарения черных дыр активизирует поиски **законов** квантовых полей в искривленном пространстве-времени, способствуя тем самым обнаружению точек соприкосновения между квантовой механикой и ОТО. Их объединение в единую **теорию**, надеемся, произойдет в недалеком будущем.

Другие интересные **проблемы**: критического гравитационного коллапса, наличия (отсутствия) реликтовых черных дыр и дыр промежуточной массы, роли черных дыр в формировании крупномасштабной структуры Вселенной, вероятности того, что сингулярности – «мостики» в параллельные вселенные. Затруднения порождают **гипотезы**. Согласно одной из них, черные дыры – чрезвычайно устойчивые объекты. Некоторые дыры приходят к нам из прошлых циклов жизни Вселенной, их возраст – более 13,8 млрд лет. В осциллирующей Вселенной крупные черные дыры выступают в качестве «затравок» для образования галактик, являясь важнейшим фактором формирования иерархии космических структур после «очередного» Большого Взрыва [12, с. 287–300].

Немного актуальной информации, **претендующей** на статус **фактуальной**. В нашей Галактике, согласно **теоретическим** расчетам, ~ 135 млн черных дыр звездной массы [13, с. 194]. Плюс сверхмассивная (~ 4 млн M_{\odot}) черная дыра Стрелец А* в центре Млечного пути (расстояние 26000 св. лет). Открыто полтора десятка **кандидатов** в черные дыры. В 2022 г. в созвездии Змееносца обнаружена ближайшая к Земле (расстояние 1600 св. лет) черная дыра Gaia BH1 массой $\sim 10 M_{\odot}$. В апреле 2024 г. обнаружены данные о присутствии «неподалеку» черной дыры Gaia BH3 массой $\sim 33 M_{\odot}$. Расстояние до нашей невидимой соседки в созвездии Орла 2000 св. лет.

И последнее. Нельзя исключать, что имеются неизвестные физические процессы, способные предотвращать гравитационный коллапс ядер сверхмассивных звезд в черные дыры. Не стоит игнорировать и альтернативы черным дырам. Речь идет о моделях, в которых присутствуют такие гипотетические объекты, как звезды, состоящие из темной материи, кварковые звезды, гравастары, кротовые норы (червоточины) и т. д. В то же время следует признать, что *гипотеза* о существовании черных дыр строга, корректна, математически подкреплена, открыта для опровержения. Она обладает релевантностью и предсказательной силой, не апеллирует к необъяснимым *фактам*. С. Б. Попов пишет: «Нет никакой слепой веры в черные дыры. Они являются достаточно естественным следствием из хорошо проверенной *теории* (выделено мной – В. В.). Любая альтернатива черным дырам требует привлечения крайне экзотических предположений, не подтвержденных наблюдениями. Так что приверженность черным дырам – это следствие разумной консервативности исследователей. Иначе говоря, с точки зрения физики и астрономии черные дыры – самая неэкзотическая модель» [13, с. 282].

Заключение. На сегодняшний день целостной, полной (содержательно исчерпывающей) теории черных дыр не создано. Имеется ряд согласованных, эвристических и прошедших проверку гипотез, которые имеют все шансы «собраться» в концептуальную систему. Основное препятствие на пути создания теории находится на эмпирическом уровне: черные дыры ненаблюдаемы. Научные факты убедительно, но пока только *косвенно*, подтверждают наличие таких объектов. В 2020 г. Нобелевская премия по физике вручена Р. Пенроузу «за открытие того, что образование черных дыр с необходимостью следует из ОТО», а также Р. Генцелю и А. Гез «за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики» (отметим, что термин «черная дыра» в последней формулировке не используется).

ОТО говорит лишь о *теоретической* возможности существования черных дыр. Под горизонтом событий законы ОТО не работают. Необходимы законы квантовой гравитации, однако они нам неизвестны, соответствующая теория пока не создана. «Бесконечность» – ключевое понятие, характеризующее черную дыру, разрушительно для науки. Физика запрещает существование бесконечностей. Тем не менее, предположение о наличии во Вселенной черных дыр справедливо претендует на статус *стандартной* астрофизической гипотезы, правильность и надежность которой, как минимум на уровне класса моделей, мало кто ставит под сомнение.

Эмпирическое подтверждение существования черных дыр стало бы важнейшим шагом в развитии естествознания. Можно утверждать, что дальнейшее изучение черных дыр поможет 1) ответить на вопрос: как из квантового мира возникает мир классический и/или наоборот; 2) расширить горизонт знаний о свойствах пространства-времени, структуре физического вакуума и эволюции Вселенной; 3) обнаружить новые качества гравитационного взаимодействия; 4) приоткрыть тайну темной материи.

Проведенное исследование, во-первых, доказывает актуальность суждения И. Лакатоса: «Философия науки без истории науки пуста; история науки без философии науки слепа». Во-вторых, подкрепляет положение о прикладном характере философии науки, которая не ограничивается метафизическими рассуждениями. В-третьих, свидетельствует о диалектическом взаимодействии уровней и форм научного знания и познания, которые являются исторически вариативными, дополняя, обогащая, стимулируя друг друга. В-четвертых, история изучения черных дыр подтверждает тезис о единстве мира, расширяя наши представления о конечных состояниях материи на космологическом уровне. Материя способна не только образовывать звезды, или рассеиваться, оставляя за собой условно пустое пространство-время, но и коллапсировать в черную

дыру, по сути, «умирая» под действием концентрированной гравитации и, предположительно, сливаясь в единое целое с пространством-временем. В точке сингулярности время, вероятно, исчезает, а пространство превращается в специфическую субстанцию – квантовую пену. В-пятых, предоставляет аргументы в пользу универсальности эволюционизма. В-шестых, свидетельствует о неустрашимости редукции онтологии к эпистемологии (черные дыры математически *сконструированы*, когерентные знания о них есть, но онтологический статус данных объектов не ясен). В-седьмых, позволяет констатировать адекватность тезиса о принципиальной познаваемости мира и решающей роли проблем и гипотез в научном познании.

Практический аспект философских «путешествий» в мир астрофизики состоит в том, что они обогащают и усложняют мировоззрение, раздвигают и систематизируют индивидуальное эпистемологическое пространство, способствуют популяризации науки, прививают молодежи, увь, утрачиваемый интерес к естествознанию. Сингулярности, черные дыры, нейтронные звезды вызывают изумление и исследовательский восторг. Но одних положительных эмоций мало. Как говорил российский астрофизик В. М. Липунов, «чтобы удивляться, надо много знать».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Савкин Н. С. Возможности прикладной философии // Философия и общество. – 2015. – № 3–4. – С. 155–165.
2. Импи К. Чудовища доктора Эйнштейна: О черных дырах, больших и малых / Пер. с англ.; научн. ред. Д. Вибе. – М.: Альпина нон-фикшн, 2020. – 374 с.
3. Новиков И. Д., Фролов Д. П. Черные дыры во Вселенной // Успехи физических наук. – 2001. – Т. 171, № 3. – С. 307–324.
4. Сурдин В. Г. Понятный космос: от кварка до квазара. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство АСТ, 2023. – 384 с.
5. Кип С. Торн. Черные дыры и складки времени: Дерзкое наследие Эйнштейна / Пер. с англ. под ред. В. Б. Брагинского. – М.: Издательство физико-математической литературы, 2007. – 616 с.
6. Волошин В. В. История и философия науки: учебное пособие для аспирантов. – Донецк: Издательство ООО «НПП «Фолиант», 2021. – 434 с.
7. Агацци Э. Научная объективность и ее контексты / Пер. с англ. Лахути Д. Г.; под редакцией и с предисловием В. А. Лекторского. – М.: Прогресс-Традиция, 2017. – 688 с.
8. Илларионов С. В. Теория познания и философия науки. – М.: РОССПЭН, 2007. – 535 с.
9. Вуттон Д. Изобретение науки: Новая история научной революции / Пер. с англ. Ю. Гольдберга. – М.: Колибри, Азбука-Аттикус, 2018. – 656 с.
10. Эйнштейн А. О стационарных системах, состоящих из многих гравитирующих частиц и обладающих сферической симметрией // Собр. научных трудов в 4-х т. – Т. 2. – М.: Наука, 1966. – С. 514–531.
11. Гальцов Д. В., Кобялко К. В. Фотонные и поперечные улавливающие поверхности в стационарных пространствах // Пространство, время и фундаментальные взаимодействия. – 2018. – Вып. 4. – С. 48–56.
12. Горькавый Н. Н., Тюльбашев С. А. Черные дыры и нейтронные звезды в осциллирующей Вселенной // Астрофизический бюллетень. – 2021. – Том 76, № 3. – С. 285–305.
13. Попов С. Все формулы мира: Как математика объясняет законы природы. – М.: Альпина нон-фикшн, 2024. – 320 с.

Поступила в редакцию 25.08.2024 г.

APPLIED PHILOSOPHY: EPISTEMOLOGICAL STRUCTURE OF SCIENCE AND BLACK HOLES

V. V. Voloshin

The present article substantiates the point about applied nature of philosophy of science. The argument consists in the proposition about interaction between levels and forms of both scientific knowledge and cognition, which enrich and stimulate each other. Acceptability of this statement is demonstrated by means of

the example dealing with exploration of black holes. It is stated that there is no substantially exhaustive and empirically corroborated theory of black holes, but it is compensated by existing heuristic scientific problems and coherent hypotheses. The author argues that exploration of black holes enlarges prospects of ontology and epistemology.

Key words: applied philosophy, philosophy of science, epistemological structure of science, scientific problem, hypothesis, black holes.

Волошин Владимир Викторович

Доктор философских наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: v.v.don77f@bk.ru

Voloshin Vladimir Viktorovich

Doctor of Philosophical Sciences,
Associate Professor,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: v.v.don77f@bk.ru